

Demografi Partisipan FGD

Kode	Role	Pengalaman Kerja	Konteks Proyek Saat Ini
P1	Scrum Master	>5 tahun	Government
P2	Scrum Master	>3 tahun	Internal
P3	Scrum Master	>3 tahun	Government
P4	Scrum Master	>5 tahun	Government
P5	Scrum Master	>5 tahun	Internal
P6	Scrum Master	>5 tahun	B2B
P7	Scrum Master	>3 tahun	B2C
P8	Scrum Master	>3 tahun	Internal
P9	Scrum Master	>3 tahun	B2B
P10	Scrum Master	>3 tahun	B2C